

MEMORIU DE ACTIVITATE²¹

Mă numesc Florea Virgiliu. M-am născut la 13 februarie 1941, în comuna Pogăceaua, satul Văleni, județul Mureș, ca fiu al lui Florea Vasile, învățător, și al Victoriei, născută Bumbac, casnică.

Am urmat școala primară în satul Văleni (1948–1952), școala elementară în comuna Pogăceaua (1952–1955), iar liceul la Liceul „Al. Papiu-Ilarian” din Târgu-Mureș (1955–1959). Studiile superioare le-am făcut la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Filologie, între anii 1959–1964.

La absolvirea facultății, am fost repartizat ca preparator la Catedra de literatură a Facultății de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani din Cluj-Napoca, unde am lucrat apoi, ca asistent, până în anul 1972.

Între anii 1972–1992, am funcționat, în calitate de cercetător științific și cercetător științific principal, la actualul Institut „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, făcând parte din colectivul care a elaborat mai multe corpusuri folclorice de arhivă, veritabile instrumente de informare pentru cercetător, cum ar fi: *Corpusul cimiliturilor românești*, *Dicționarul tezaur al proverbelor românești* și *Proza populară în Arhiva de Folclor Cluj-Napoca* etc. Dat fiind faptul că institutul amintit a aparținut, după 1975, Universității Babeș-Bolyai, a fost posibil să fiu trimis, de către Ministerul Educației și Învățământului, ca lector de limbă și civilizație românească („Visiting Professor”) la Universitatea din Rochester, N.Y. (1978–1980) și, respectiv, ca lector de limba și literatura română la Universitățile din Londra și Cambridge (1980–1982). În timpul petrecut în Anglia, am studiat o mare arhivă românească, arhiva M. Gaster de la University College din Londra, de cca 300.000 de documente, aducând în țară peste 30.000 de copii xerox ale acestor documente, pe care le-am valorificat, până acum, în șapte volume și câteva zeci de studii și articole.

În anul 2008, Fundația Rothschild pentru Europa mi-a acordat un grant de un an (Grant nr. 007/08), în vederea continuării, inclusiv la Londra (18 mai – 18 iunie 2009), a studierii și valorificării materialelor inedite din această impresionantă arhivă.

²¹ Întrucât interviul conf. univ. dr. Alina Branda cu prof. Virgiliu Florea îl provoacă să vorbească la persoana I, am ales să prezentăm în continuare memoriul său de activitate în forma în care l-am aflat, tot la persoana I, efectul de autenticitate extinzându-se, astfel, asupra lecturii întregii sale activități. În ceea ce privește stabilirea textului final al interviului, am apelat la confruntarea, prin completare (nicidecum tăiere), a trei variante, două scrise de mână cu note, respectiv, cu adăugiri la revizia ulterioară a textului înregistrat pe bandă, note și adăugiri făcute de mâna domnului profesor; a treia variantă fiind însăși înregistrarea interviului, în lectura domnului profesor, pusă la îndemâna redacției de către familia sa, doamnele Corina Florea și Mădălina Florea, cărora le mulțumim pe această cale. Calde mulțumiri doamnei Alexandra Fărăgău, care a realizat redactarea computerizată a materialelor, toate aflate în manuscris. (*Ileana Benga*)

În toamna lui 1974, am obținut titlul de doctor în filologie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cu teza *Folcloristul Enea Hodoș* (318 pagini dactilografiate), în care am valorificat și activitatea scriitoricească și de istorie literară a acestuia. Teza a fost susținută la 9 noiembrie 1974, în fața unei comisii de specialiști, alcătuită din prof. univ. dr. Viorica Pamfil, președinte; prof. univ. dr. Dumitru Pop, conducător științific; prof. univ. dr. doc. Mihai Pop; prof. univ. dr. doc. I.C. Chițimia și cerc. șt. principal dr. Ion Taloș. Titlul a fost confirmat de Comisia Superioară de Diplome la 25 ianuarie 1975.

Între anii 1992 și 1996, am funcționat, în urma concursului pe care l-am susținut, ca lector la Catedra de literatură română comparată și teorie literară a Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, predând cursuri de folclor literar românesc, etnografie, etnologie, istoria științelor despre cultura populară și mitologie populară, cu sublinierea reflexelor acesteia în literatura cultă. Între 1996–2002, am funcționat în calitate de conferențiar, la catedra de mai sus, în cadrul căreia am fost, de la 1 octombrie 2002, profesor titular. Din 1 octombrie 2006, sunt profesor asociat în cadrul aceleiași catedre.

Începând cu 1 ianuarie 2002, am fost angajat prin concurs, la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” din Cluj-Napoca, pe un post de cercetător principal I, cu îndatorirea de a contribui la realizarea și valorificarea temelor de cercetare ale institutului.

În decursul timpului, am efectuat schimburi de experiență și stagii de documentare la Universitatea din Praga și la institutele de folclor din Praga și Bratislava (9–22 decembrie 1974), la Universitatea „La Sapienza” din Roma (iulie 1993), în cadrul programului Tempus PEC 27–28/1992, la Universitatea din Szeged (noiembrie 1998), în cadrul programului CEEPUS H-0075/98–99, și, respectiv, la Biblioteca Națională „Széchenyi” din Budapesta (câte o lună, în anii 2001, 2002, 2003, 2004 și 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), prin bursele primite de la Domus Hungarica Scientiarum et Artium.

De la debutul publicistic, cu note de istorie literară, petrecut în revista clujeană „Steaua” (1966), am desfășurat o continuă activitate științifică și literară, constând din unsprezece cărți personale, o monografie folclorică (în colaborare), nouă ediții de specialitate, peste 200 de studii, articole și recenzii, publicate în țară și în străinătate.

În legătură cu cele unsprezece cărți ale mele (dintre care una, *Prieteni români ai lui M. Gaster*, a obținut, în 1998, „Premiul pentru lucrarea cu cel mai larg renume internațional”, decernat de Universitatea Babeș-Bolyai), menționez că ele abordează teme de strictă specialitate, valorificând, la modul monografic, o bogată informație, inedită în cea mai mare parte. Pe lângă cea literară, această informație se referă la tumultoasa istorie a folcloristicii românești, a celei transilvănene în special, strălucit ilustrată, anterior, de către marele folclorist Ion Mușlea, printre ai cărui elevi am onoarea de a mă număra. Cât privește monografia folclorică (partea de lirică populară) și cele nouă ediții pe care le-am publicat (patru în colaborare), nici una dintre ele nu reproduce texte tipărite anterior în volum, ci se întemeiază exclusiv pe materiale inedite de teren sau păstrate în arhive românești și străine de specialitate. Constatarea este valabilă, în mare măsură, și pentru studiile și articolele pe care le-am publicat, apărute în prestigioase volume colective, precum și în cunoscute reviste de profil, între care aș aminti: „Revista de etnografie și folclor”, „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, „Anuarul (Arhivei) de Folclor”, „Folclor literar”, „Anuar de lingvistică și istorie literară”, „Memoriile Secției de Științe Filologice, Literatură și Arte a Academiei

Române”, „Academica”, „Revista muzeelor și monumentelor”, „Manuscriptum”, „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj”, „Studia Iudaica” (Cluj-Napoca), „Biblioteca și cercetarea” (Cluj-Napoca), „Marisia (Târgu Mureș), „Miorița” (S.U.A.), „Studii și comunicări” (Satu-Mare), „Studii și comunicări de etnologie”, „Zărandul” (Arad), „Tradiții clujene. Tezauru umane vii”, „Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”. Dintre publicațiile străine de specialitate la care am colaborat amintesc revistele „Demos” și „Jahrbuch für Volksliedforschung” din Berlin. Iar dintre publicațiile literare românești la care am colaborat, menționez: „Steaua”, „Tribuna”, „Ramuri”, „Pagini bucovinene”, „Jurnal literar”, „Adevărul literar și artistic”, „Cahiers roumains d'études littéraires”, „Transilvania”, „Cetatea culturală” (Cluj-Napoca), „Discobolul” (Alba Iulia), „Familia română” (Baia Mare).

Am ținut, de asemenea, un număr de peste 75 comunicări științifice, zece dintre ele fiind prezentate în străinătate: una în Iugoslavia, patru în Ungaria, cinci la universitățile americane din Amherst, Kent, Boston, Arlington și Claremont.

Am colaborat la *Dicționarul scriitorilor români*, coordonat de Mircea Zăciu, Marian Papahagi și Aurel Sasu, încredințându-mi-se redactarea a 11 articole, referitoare la folcloriști români, din trecut și de astăzi, care au avut și preocupări literare. Ei sunt prezenți și în *Dicționarul biografic al literaturii române* (DBLR), vol. I (A-L) și II (M-Z), Pitești, Editura Paralela 45, 2006 („Marile dicționare”), dicționar coordonat de Aurel Sasu.

De asemenea, am colaborat la *Dicționarul general al literaturii române*, elaborat în cadrul Academiei Române, sub conducerea acad. Eugen Simion, colaborarea mea fiind prezentă în vol. III, (2005), în care sunt și eu prezentat.

Fac parte din Comisia de Folclor a Academiei Române și sunt membru în colectivul de redacție al „Anuarului Arhivei de Folclor” din Cluj-Napoca, aflat acum la al XVIII-lea volum. Sunt membru al Institutului de Antropologie Culturală din Cluj-Napoca, Secția Etnologie Europeană.

Sunt membru asociat al Societății Internaționale „The Folklore Fellows” a Academiei Finlandeze de Științe și Litere.

Din anul 2008, sunt membru al Uniunii Scriitorilor din România.

În anul 2011, Consiliul Județean Alba mi-a acordat, la împlinirea vârstei de 70 de ani, o *Diplomă de excelență*, „pentru contribuția deosebită în domeniul cercetării etnologice și a punerii în valoare a culturii noastre naționale”.

LISTĂ DE LUCRĂRI

I. CĂRȚI PERSONALE

1. *Folcloriști ardeleni, colecții inedite de folclor*, Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1994, 192 p. + 11 pl. (Academia Română, Filiala Cluj).
2. *Folcloristul Enea Hodoș. 50 de ani de la moarte*, Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1995, 228 p. + 8 pl. (Academia Română, Filiala Cluj).
3. *Prieteni români ai lui M. Gaster. Cercul „Junimii” bucureștene* [Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997, 219 p. + 21 il. (Carte premiată, în 1998, de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca).

4. *Din trecutul folcloristicii românești*, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2001, 200 p.

5. *M. Gaster & Agnes Murgoci – avocați în Marea Britanie ai culturii populare românești/Advocates in Great Britain of Romanian Popular Culture*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, 244 p.

6–7. *Scriitori români în arhiva M. Gaster de la Londra*, 2 vol., Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007: vol. I, 192 p. + il.; vol. II, 180 p. + il.

8. *Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor*. București, Editura Academiei Române, 2007, 592 p. (în colaborare cu Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt și Ion Taloș).

9. *Dr. M. Gaster, omul și opera. Reconstituiri biobibliografice*, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, 254 p.; il.

10. *Valea Gurghiului. Monografie etnologică*. Coordonatori: Ion Mușlea, Dumitru Pop, Ion Taloș, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, 355 [356] p. + Anexă (Monografiile Arhivei de Folclor 7).

11. *Din istoria unei capodopere: Chrestomatie română de M. Gaster*. Cu 132 de documente inedite, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2010, 262 p. il. (în colaborare cu Elena Cernea).

12. *Un cărturar german, I.C. Hintz-Hintescu, folclorist și literat român*, Cluj-Napoca, Editura Tradiții Clujene, 2011, 248 [250] p.

II. EDIȚII

1. *M. Gaster în corespondență*. Ediție îngrijită, prefață, note și indice de V. Florea, București, Editura Minerva, 1985, 200 p. + 12 pl. („Documente literare”).

2. Romulus Felea, *Avram Iancu în tradiția orală a moșilor. La 120 de ani de la moartea eroului*. Volum publicat de Ioan Felea și Virgiliu Florea. Prefață de acad. Ștefan Pascu. (Studiu introductiv, notă asupra ediției, glosar, indici de culegători, informatori și localități de Virgiliu Florea), Cluj-Napoca, Filiala din Cluj a Academiei Române, 1992, 232 p. + 8 pl. 3. *Poezii populare din Câmpie*. Publicate, după un manuscris inedit, de Virgiliu Florea, Prefață de Oliv Mircea. Studiu introductiv, notă asupra ediției, indice și glosar de Virgiliu Florea, Bistrița, Editura Cadran, 1993, 174 p. + 2 pl. („Biblioteca de folclor”, nr. 1).

4. Zoe Ripianu, *În amintirea unui izvor iubit. Poezii*. Ediție îngrijită și cuvânt înainte de Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Casa de Editură „Transilvania Press”, 1996, 77 [78] p.;

5. Zoe Ripianu, *Chants d'une source. Poésies*. Edition soignée par Manuela Cheșcheș et Virgiliu Florea. Avant propos par Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Maison d'Édition „Transilvania Press”, 1996, 285 [286] p.

6. Romulus Felea, *Avram Iancu în folclorul moșilor*. Cu o prefață de Acad. Camil Mureșan. Ediția a II-a la volumul Avram Iancu în tradiția orală a moșilor, revăzută și adăugită de Ioan Felea și Virgiliu Florea, Cluj, Editura Napoca Star, 1999, 304p. + 25 planșe.

7. Romulus Felea, *Avram Iancu în folclorul moșilor. 130 de ani de la moartea marelui erou*. Cu o prefață de Acad. Camil Mureșanu. Ediția a III-a, revăzută și adăugită, la vol. Avram Iancu în tradiția orală a moșilor, publicată de Ioan Felea și Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2002, 316 p. + 25 pl.

8. Agnes Murgoci, Helen Beveridge Murgoci, *Pagini engleze despre folclorul românesc / English Pages on Romanian Folklore*. Publicate de Virgiliu Florea. Introducerea tradusă de Charles M. Carlton (S.U.A.). Studiile traduse de Monica Negoescu, București, Editura „Viitorul Românesc”, 2005, 296 p.

9. Norbert Fisch, *Legende și povestiri din Munții Apuseni*. Cu 72 de ilustrații în alb-negru și color. Ediție îngrijită, studiu introductiv, glosar, indici și listă a ilustrațiilor de Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Editura Tradiții Clujene, 2010, 422 p.

III. STUDII ȘI ARTICOLE

a) În volume colective:

1. *Interesul pentru folclor al lui Enea Hodoș*. în vol. *Radovi Simpoziuma o iugoslovensko-rumunskim uzaiamnostima u oblasti narodni kniizevnosti*. (Actele Simpozionului dedicat reciprocităților iugoslavo-române în domeniul literaturii populare) (Pancevo, 28.IX – 1.X.1972), Pancevo, „Libertatea”, 1974, p. 213–222.

2. *M. Gaster și cercetările sale asupra folclorului țigănesc (sec. al XIX-lea)* în vol. *Nemzetiseg – Identitas. A.IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetisegkutató Konferencia eloadasai*. Bekescsaba – Debrecen, 1991, p. 175–180.

3. *Cărturari englezi în apărarea Marii Uniri*, în *Pagini transilvane*. Publicație editată de revista „Steaua” și redacția publicațiilor pentru străinătate, Cluj-Napoca, 1993, p. 180–184.

4. *Documente inedite despre relațiile culturale româno-americeane*, în vol. *Relații româno-americeane în timpurile moderne*. Volum editat de Gheorghe I. Florescu, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 1993, p. 313–324.

5–6. *Moses Gaster și Agnes Murgoci*. Corespondență inedită, în vol. *Etudes roumaines et aroumaines*, Sous la rédaction de Paul H. Stahl, vol. II, Paris, 1993, p. 45–70 („Sociétés européennes”, 10), vol. III, Paris, 1996, p. 79–92.

7. *Ovidiu Bârlea și*

8. *Petru Caraman*, în *Dicționarul scriitorilor români*. Coordonatori: Mircea Zăciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, vol. I (A-C), București, Editura Fundației Culturale Române, 1995, p. 247–249, respectiv 478–482, ISBN 973–9155–52–9.

9. *Folclor românesc în revista manuscrisă „Rosa cu ghimpi” (1877–1894)*, în vol. *Kultúrák találkozása – Kultúrák konfliktusai. Az. V. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia eloadásai*, Békéscsaba – Budapest, 1995, p. 110–116.

10. *Iordan Datcu,*

11. *Moses Gaster și*

12. *Artur Gorovei*, în *Dicționarul scriitorilor români*. Coordonatori Mircea Zăciu, Marian Papahagi și Aurel Sasu, vol. II (D-L), București, Editura Fundației Culturale Române, 1998, p. 27–29, 331–335 și 431–435.

13. *I.C. Hințescu – autor al celui dintâi catalog al poveștilor populare românești (1878)*, în vol. *Az együttélés évezrede a Kárpát-Medercében. A VI. Nemzetközi Néprajzi Nemzeti-ségkutató Konferencia előadásai*, Békéscsaba–Debrecen, 1998, p. 152–155.

14. *Simeon Florea Marian,*

15. *Atanasie Marian Marienescu,*

16. *Elena Niculiță-Voronca,*

17. Tudor Pamfile,
18. Pericle Papahagi și
19. Nicolae Pauleti, în *Dicționarul scriitorilor români*. Coordonatori: Mircea Zăciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, vol. III (M-Q), București, Editura Albatros, 2001, p. 86–89, 89–93, 469–471, 566–569, 605–607 și 643–645, ISBN 973–9155–52–9.
20. *Ecouri americane ale unei colecții de povești românești în limba engleză* și
21. Upton Sinclair, *candidat la premiul Nobel pentru literatură (1931)*, în vol. *Interferențe româno-americane în secolele XIX și XX*. Politică, diplomatie, cultură. Volum editat de Gheorghe I. Florescu, Ioan Țepelea și Kurt W. Treptow pentru al XXVII-lea Congres al Academiei Româno-Americane de Științe și Arte, Oradea, Editura Cogito, Editura Universității din Oradea, 2002, p. 220–231, respectiv, 232–234.
22. Moses Gaster și
23. Enea Hodoș, în *Dicționarul general al literaturii române*, vol. III (E-K), București, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 249–251, 506–508. Republicat în Ioan Felea, *Alți oameni luminați în Tara Moșilor*, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2006, p. 196–200.
24. Ovidiu Bârlea,
25. Petru Caraman,
26. Iordan Pateu,
27. Moses Gaster,
28. Artur Gorovei,
29. Simion Florea Marian,
30. Atanasie Marian Marienescu,
31. Elena Niculiță-Voronca,
32. Tudor Panfile,
33. Pericle Papahagi și
34. Nicolae Pauleti, în Aurel Sasu, *Dicționarul biografic al literaturii române* (DBLR), Pitești, Editura Paralela 45, 2006, vol. I (A-L), p. 145–146; 274–276; 456–457; 618–620; 677–679; vol. II (M-L), p. 46–47; 48–49; 225–226; 273–274; 308–309.
35. Enea Hodoș (1858–1945). în vol. *Viața academică din Banat. 1866–2006*. Timișoara, Editura Orizonturi Universitare, 2006, p. 220–224.
36. *Folclorul românesc în preocupările cărturarului german I.C. Hintz-Hitescu*, în vol. *Prin alții spre sine. Etnologie și imagologie în memoria culturală europeană*. Editori: Avram Cristea și Jan Nicolae, Alba Iulia. Editura Reîntregirea, 2007, p. 18–25.
37. *Amintirea unui folclorist: Ioan Șerb (1932–2006)*, în Iordan Datcu, Ioan Șerb. Poet, folclorist, editor, București, Editura Universal Dalsi, 2007, p. 129–134.
38. I.C. Hintz-Hintescu. *Folclorist und rumänischer Literat. Forschunaen in Archiven und Bibliotheken aus Budapest und Klausenburg/Cluj*, în vol. *Spiritualitate și cultură europeană*. Volum dedicat Profesorului Ladislau Gyémánt la împlinirea vârstei de 60 de ani, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2007, p. 393–409.
39. Dr. M. Gaster: „I am a bit of a Romanian Scholar”, în *Romania Occidentalis. Romania Orientalis*. Volum omagial dedicat Prof. univ. dr. Ion Talos, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, Editura Mega, 2009, p. 221–231.

40. *Legende și povestiri din Munții Apuseni*, în vol. *Credința și credințele românilor*. Editori: Avram Cristea și Jan Nicolae, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2011, p. 247–250.

41. *Arhiva de Folclor a Academiei Române. Memoriile întemeierii*, în vol. *Metode și instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual și perspectivele de valorificare. Studii închinare memoriei savanților Ion Mușlea și Ovidiu Bârlea*, Editori: Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011, p. 193–206.

42. *Colecția folclorică a lui Norbert Fisch – veritabil corpus al legendelor și povestirilor din Munții Apuseni, [același volum ca mai sus]*, p. 397–403.

43. *Profesorul Dumitru Pop (1927–2006)*, în vol. *Mentori și discipoli. 85 de ani de la nașterea Profesorului Dumitru Pop (1927–2006)*. Editori: Ion Cuceu, Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2012, p. 51–58.

44. Simeon Manguica în corespondență cu Moses Gaster, în vol. *Pontosan, szépen Almási István 80. születésnapjára. Szerkesztette Salat-Zachariás Erzébet, Kolosvár, Mega Könyvkiadó, 2014, p. 79–85.*

b) În reviste literare și de specialitate:

1. *Augustin Bunea, culegător de poezii populare*, în „Revista de etnografie și folclor”, 12 (1967), nr. 1, p. 61–73.

2. *Dimitrie Cioflec, folclorist*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1965–1967”, Cluj, 1969, p. 377–09.

3. *Folcloristul Enea Hodoș (1858–1945)*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1968–1970”, Cluj, 1971, p. 477–492.

4. *Folcloristul Enea Hodoș și contemporanii săi*, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, Series Philologia, fasc. 1, 1973, p. 61–73.

5. *O scrisoare inedită a lui I. Urban-Jarnik către Enea Hodoș*, în „Steaua”, XXI (1970), nr. 118–119.

6. *Subtextul unei „reconsiderări” și pretextul unei „polemici”*, în „Steaua”, XXII (1971), nr. 4, p. 109–111.

7. *Folcloristica Maramureșului*, în „Steaua”, XXII (1971), nr. 6, p. 109–111.

8. *Studii și cercetări de folclor*, în „Steaua”, XXII (1971), nr. 6, p. 18.

9. *Tipologia folclorului*, în „Steaua”, XXII (1971), nr. 13, p. 15.

10. *Ion Mușlea și problemele de istoria folcloristicii*, în „Steaua”, XXII (1971), nr. 13, p. 15.

11. *Enea Hodoș și problemele de teoria folclorului*, în „Folclor literar”, III (1969–1970), Timișoara, 1972, p. 225–241.

12. *Culegerea Schott (1845) la a doua ediție*, în „Steaua”, XXIII (1972), nr. 6, p. 37.

13. *Preocupări folclorice în revista manuscrisă „Rosa cu ghimpi” (1877–1894)*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1971–1973”, Cluj, 1973, p. 683–718.

14. *Relații folclorice româno-iugoslave*, în „Steaua”, XXV (1975), nr. 7, p. 64.

15. *Amintirea lui Enea Hodoș*, în „Tribuna”, XIX (1975), nr. 35, p. 7.

16. *Folclor literar din Sălaj*, în „Steaua”, XXVI (1975), nr. 10, p. 64.

17. *Flori de câmp*, în „Steaua”, XXVII (1976), nr. 10, p. 14.

18. *Enea Hodoș, valoarea activității sale de folclorist*, în „Revista de etnografie și folclor”, XXI (1976), nr. 2, p. 213–223.

19. *Folclorul Văii Gurghiului* (în colaborare), în „Marisia”, Studii și materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie, Târgu-Mureș, vol. VI, 1976, p. 567–621; vol. VII, 1977, p. 359–440; vol. VIII, 1978, p. 673–750 (Partea redactată de subsemnatul se află în vol. VIII, p. 694–720).

20. *Un septiman din Blaj, colaborator al lui B.P. Hasdeu*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anul 1977”, Cluj-Napoca, 1977, p. 365–384.

21. *Avram Iancu în creația populară*, în „Almanah Tribuna ,79”, Editat de redacția „Tribuna”, Cluj-Napoca, 1979, p. 204–208.

22. *O colecție inedită de folclor din Hurezu Mare*, în „Studii și comunicări”, vol. IV, Satu Mare, 1980, p. 301–316.

23. *Studii românești la Universitatea din Rochester*, în „Steaua”, XXXI (1980), nr. 11.

24. Un neprețuit tezaur, în „Steaua”, XXXI (1980), nr. 12, p. 44.

25. *Dacă iubiți franceza și spaniola, veți adora limba română*, în „Tribuna României”, IX (1980), nr. 195 din 15 decembrie, p. 2.

26. *Enea Hodoș și problemele speciilor folclorice*, în „Anuarul de folclor”, I, Cluj-Napoca, 1980, p. 180–190.

27. *Convorbiri cu prof. F.B. Agard. Am fost foarte favorabil impresionat de energia și înaltele norme științifice cu care lingvistica se desăvârșea la voi în țară*, în „Steaua”, XXXII (1981), nr. 6, p. 56.

28. *Culegeri folclorice inedite ale elevilor din Blaj (1876–1879)*, în „Anuarul de folclor”, II, Cluj-Napoca, 1981, p. 241–266.

29. *Artur Gorovei către M. Gaster*, în „Anuarul de folclor”, II, Cluj-Napoca, 1981, p. 292–297.

30. *B.P. Hasdeu și M. Gaster*, în „Steaua”, XXXIII (1982), nr. 4, p. 38–39.

31. *M. Gaster despre Mihai Eminescu*, în „Steaua”, XXXIII (1982), nr. 6, p. 11–14.

32. *Lectorele de limba română de la Universitățile din Rochester și Londra*, în „Buletin informativ al Universității Cluj-Napoca”, VII (1982), p. 137–145.

33. *Manifestări Titulescu în Marea Britanie*, în „Steaua”, XXXIII, (1982), nr. 7, p. 64.

34. *Lazăr Șăineanu (1959–1934) către M. Gaster. În pragul unei duble aniversări Șăineanu: 125 de ani de la naștere, 50 de ani de la moarte*, în „Anuarul de folclor”, III–IV, Cluj-Napoca, 1983, p. 266–319.

35. *Personalities of Romanian History in Literary Folklore*, în „Miorița”. A Journal of Romanian Studies (Rochester, S.U.A.), IX (1985), nr. 1–2, p. 55–65.

36. *M. Gaster și Ion Bianu. Corespondență inedită*, în „Biblioteca și cercetarea”, X (1985), Cluj-Napoca, 1986, p. 128–147.

37. *Arhiva de Folclor a Academiei Române*, în „Memoriile Secției de Științe Filologice, Literatură și Arte ale Academiei Române”, Seria IV, Tomul VIII, 1986, București, 1987, p. 95–105.

38. *Din biografia unei lucrări centenare: Literatura populară română (1883) de M. Gaster*, în „Anuarul de folclor”, V–VII (1984–1986), Cluj-Napoca, 1987, p. 177–210.

39. *M. Gaster și Petre Ispirescu*, în „Anuarul de folclor”, V–VII (1984–1986), Cluj-Napoca, 1987, p. 387–407.

40. *Din istoricul editării unui vechi manuscris românesc: Evangheliarul de la British Museum (1574)*, în „Biblioteca și cercetarea”, XI (1986), Cluj-Napoca, 1987, p. 213–232.

41. *M. Gaster și conferințele sale de la Universitatea din Oxford (1886)*, în „Biblioteca și cercetarea”, XII (1987), Cluj-Napoca, 1988, p. 123–138.

42. *Octavian Goga – M. Gaster în corespondență. O scrisoare inedită a lui Octavian Goga*, în „Tribuna”, XXXII (1988), nr. 22, p. 5.

43. *N.I. Dumitrașcu – contribuții la o monografie*, în „Ramuri”, nr. 8, 1988, p. 12.

44. *Leca Morariu – corespondență*, în „Pagini bucovinene”, VII (1988), nr. 10, p. 3. Supliment la „Convorbiri literare”, XCV (1988), nr. 10.

45. *Din istoricul Atheneului Român. Amintiri și scrisori inedite*, în „Revista muzeelor și monumentelor”. Seria „Monumente istorice și de artă”, XIX (1988), nr. 2, p. 76–82.

46. *O scrisoare inedită a lui Al.I. Odobescu despre romanul popular Varlaam și Ioasaf*, în „Manuscriptum”, XIX (1988), nr. 4, p. 168–174.

47. *M. Gaster. Amintiri și scrisori despre Ion Creangă*, în „Manuscriptum”, XX (1989), nr. 3, p. 32–40.

48. *Cărturari englezi în apărarea Marii Uniri*, în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie din Cluj”, XXXIX (1989), p. 545–551.

49. *O bibliografie a traducerilor englezești de poezie românească*, în „Tribuna”, XXXIII (1989), nr. 49, p. 10.

50. *Folcloristul I.C. Hintz-Hintescu. Noi contribuții biobibliografice* (în colaborare cu Hanni Markel), în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1991, p. 155–173.

51. *Conferințe românești la Universitatea din Oxford, acum o sută de ani*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1991, p. 256–257.

52. *Ispirescu reeditat*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1991, p. 297–298.

53. *Noi bibliografii folclorice*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1991, p. 298–299.

54. *Moses Gaster despre Mihai Eminescu și alți clasici români*, în „Biblioteca și cercetarea”, XIV (1989), Cluj-Napoca, 1990, p. 37–49.

55. *Iacob Negruzzi. O scrisoare către Moses Gaster*, în „Manuscriptum”, XXI (1990), nr. 2, p. 12–14.

56. *M. Gaster și Jean Butière despre Creangă și despre ei înșiși*, în „Tribuna”, Serie Nouă, II (1990), nr. 29, p. 8.

57. *M. Gaster și cercetările sale asupra folclorului țigănesc (sec. al XIX-lea)*, în „Tribuna”, II (1990), nr. 41, p. 6.

58. Conferință internațională de etnografie și cercetare a naționalităților, în „Tribuna”, II (1990), nr. 45, p. 2.

59. *Titu Maiorescu. Dialog epistolar cu Moses Gaster*, în „Manuscriptum”, XXI (1990), nr. 3–4, p. 305–321.

60. *M. Gaster și Nicolae Iorga*, în „Steaua”, XLI (1990), nr. 11–12, p. 59–60.

61. *Moses Gaster și Nicolae Iorga. Corespondență inedită*, în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, XXX (1990–1991), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1991, p. 303–324.

62. *Cărturari clujeni în Arhiva M. Gaster de la Londra. Constantin I. Marinescu*, în „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”, XXX (1990–1991), Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 1991, p. 337–342.

63. *I.G. Sbiera. P.A. Sârcu. V. Grecu. I. Bacinschi în corespondență cu Moses Gaster*, în „Manuscriptum”, XXIII (1992), nr. 1–4, p. 58–79.

64. *În jurul paternității unor articole politice din Voința Națională, atribuite lui I.L. Caragiale. Corespondență M. Gaster – Șerban Cioculescu*, în „Jurnal literar”, II (1991), nr. 7–8, p. 2.

65. *Ion Mușlea, istoric al folcloristicii*, în „Tribuna”, III (1991), nr. 31, p. 9.

66. *M. Gaster și Titu Maiorescu*, în „Tribuna”, III (1991), nr. 40, p. 6.

67. *O carte de căpătâi pentru romaniști*, în „Tribuna”, III (1991), nr. 49, p. 5.

68. *Chrestomație română – 100 de ani de la apariție*, în „Steaua”, XLII (1991), nr. 12, p. 20.

69. *Dr. M. Gaster: I am a bit of a Romanian Scholar*, în „Studia Judaica”, I (1991), Cluj-Napoca, Gloria Publishing House, 1991, p. 61–74.

70. *Amintirea unui mare învățat: Dr. M. Gaster*, „Steaua”, XLIII (1992), nr. 7, p. 41.

71. *Anuarul Arhivei de Folclor*, în „Steaua”, XLIII (1992), nr. 2, p. 48.

72. *O folcloristă: Agnes Murgoci*, în „Steaua”, XLIII (1992), nr. 4, p. 32.

73. *M. Gaster și Nicolae Iorga*, în „Biblioteca și cercetarea”, XV (1990), Cluj-Napoca, 1991, p. 15–24.

74. *A concertat Teodor T. Burada pentru a doua oară la Londra?*, în „Revista de etnografie și folclor”, 37 (1992), nr. 5, p. 515–517.

75. *M. Gaster și Vasile Alecsandri*, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”, Philologia, XXXVII (1992), nr. 3, p. 73–79.

76. *Mari prieteni ai lui Eminescu*, în „Adevărul literar și artistic”, III (1993), nr. 150, p. 6.

77. *Eminescu și Gaster*, în „Tribuna”, V (1993), nr. 4, p. 6.

78. *Avram Iancu în tradiția orală a moșilor*, în „Tribuna”, V (1993), nr. 5, p. 4.

79. *M. Gaster și amintirile sale inedite*, în „Adevărul literar și artistic”, IV (1993), nr. 157, p. 7, nr. 158, p. 9.

80. *M. Gaster. Autobiografie*, în „Adevărul literar și artistic”, IV (1993), nr. 163, p. 11. Text stabilit, traducere din engleză și note de Virgiliu Florea.

81. *Pe marginea unui turneu folcloric. Peste 3500 km, cu taraful din Soporul de Câmpie, prin Anglia și Tara Galilor*, în „Tribuna” V (1993), nr. 39, p. 7.

82. *The Scholarly Development of Lazăr Șăineanu*, în „Studia Judaica”, II (1993), p. 127–132.

83. *Un taraf de excepție*, în „Tribuna”, V (1993), nr. 49, p. 2, 10.

84. *Agnes Murgoci – o animatoare, în Anglia, a studiilor de folclor românesc*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XII–XIV (1991–1993), p. 351–368.

85. *I.G. Sbiera către M. Gaster*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XII–XIV (1991–1993), p. 477–478.

86. *O importantă colecție folclorică din secolul trecut*, în „Biblioteca și cercetarea”, XVII (1992), Cluj-Napoca, 1993, p. 84–96.

87. *Dialog epistolar M. Gaster – Take Ionescu*, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Philologia, XL (1995), nr. 2, p. 87–103.

88. *The folklorist Ion Pop-Reteganul. 140 years since his birth, 90 years after his death*, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Philologia, XL (1995), nr. 3–4, p. 33–41.

89. *Ion Pop-Reteganul. După 90 de ani*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XV-XVII (1994–1996), 1997, p. 559–565.

90. *Un cărturar mureşean, Aurel Filimon, într-o arhivă londoneză*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XV-XVII (1994–1996), 1997, p. 770–771.

91. *Amintirea unui mare învăţat. Dr. M. Gaster (1856–1939)*, în „Tribuna”, IX (1997), nr. 3–4, p. 1, 7.

92. *Un folclorist uitat: Tudor Pamfile*, în „Tribuna”, IX (1997), nr. 3–4, p. 7 (Republicat în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XV-XVII, 1994–1996, Cluj-Napoca, 1997, p. 729–730).

93. *Un document inedit despre mişcările ţărăneşti de la 1907*, în „Steaua”, XLVIII (1997), nr. 9–10, p. 46.

94. *O veche preocupare pentru tezaurul românesc*, în „Steaua”, XLVIII (1997), nr. 11–12, p. 28.

95. *I.C. Hintz-Hintescu – autor al celui dintâi catalog al poveştilor româneşti (1878)*, în „Studii şi comunicări de etnologie” (Sibiu), XI (1997), p. 125–142.

96. *Ioan Slavici şi M. Gaster*, în „Tribuna”, X (1998), nr. 7–8, p. 8.

97. *M. Gaster – de la cererea de împământenire la expulzarea din tară*, în „Steaua”, L(1999), nr. 3–4, p. 52–55.

98. *Folcloristul Enea Hodoş. 140 de ani de la naştere*, în „Zărandul”. Revistă de etnologie (Arad), I (1999), nr. 1, p. 166–174.

99. *M. Gaster and Agnes Murgoci as Romanian Folklorists and Patriots*, în „Studii şi comunicări de etnologie” (Sibiu), XV (2001), p. 77–86.

100. *O descoperire folositoare: în legătură cu data şi locul morţii folcloristului „saxo-român” I.C. Hintz-Hintescu*, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Philologia, XLIX (2004), nr. 4, p. 103–106.

101. *Un corpus inedit al folclorului românesc: Manuscrisul de la Budapesta al lui I.C. Hintz-Hinţescu*, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţ» din Cluj-Napoca”, Series Historica, XLIII (2004), p. 185–202.

102. *Valoarea activităţii de folclorist a lui I.C. Hintz-Hinţescu*, în „Studii şi comunicări de etnologie” (Sibiu), XVIII (2004) p. 69–78.

103. *Un corpus inedit al poveştilor româneşti în limba germană: manuscrisul de la Cluj al lui I.C. Hintz-Hinţescu*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005, p. 361–378.

104. *Amintirea unui mare-învăţat: Dr. Moses Gaster (1856–1939)*, în „Academica”, XVI (2006), nr. 54–55, p. 21–26.

105. *Dr. M. Gaster – 150 de ani de la naştere*, în „Cetatea culturală” (Cluj-Napoca), VIII (2007), nr. 2, p. 35–38.

106. *Profesorul Dumitru Pop*, în „Steaua”, LVIII (2007), nr. 3, p. 56–57.

107. *Amintirea unui folclorist: Ioan Şerb (1932–2006)*, în „Steaua”, LVIII (2007), nr. 4–5, p. 111–113.

108. *O publicație de interes și de nivel național*, în „Studii și comunicări de etnologie”, XX (2006), Sibiu, Editura Imago, 2006, p. 9–11.
109. *Dumitru Pop (1927–2006). In Memoriam*, în „Anuarul Muzeului Etnografic ai Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, p. 22–25.
110. *Amintirea unui folclorist: Ioan Șerb (1932–2006)*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, p. 26–29.
111. *Dr. M. Gaster – 150 de ani de la naștere*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, p. 33–46.
112. „*Studii și comunicări de etnologie*” – 30 de ani de la apariție, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, p. 381–383.
113. *I.C. Hintz-Hintescu, folclorist și literat român. Cercetări în arhive și biblioteci din Budapesta și Cluj-Napoca*, în „Studii literare”. Serie nouă, VII–VIII (2004–2005), Cluj-Napoca, Editura Echinoc, 2007, p. 51–70.
114. *Conferințe Ilchester despre literatura greco-slavonă și relațiile ei cu folclorul Europei în timpul Evului Mediu (1887)* în „Studii și comunicări de etnologie”, XXI (2007), Sibiu, Editura Imago, 2007, p. 39–48.
115. *O veche antologie de folclor românesc în limba engleză*, în „Tradiții clujene. Tezaure umane vii”, 2008, nr. 1, p. 21–35.
116. *Amintiri despre Ovidiu Bârlea*, în „Discobolul” (Alba Iulia), Serie nouă, XI (2008), nr. 121, 122, 123 (126, 127, 128), p. 147–164.
117. *Izvoarele răscoalei lui Horea*, în „Steaua”, LIX (2008), nr. 11, p. 111–112.
118. *Povesti românești în versiunea englezească a unui mare învățat: Dr. M. Gaster*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 341–358.
119. *Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 339–340.
120. *O carte de referință pentru româniști: Chrestomație română (1891) de Moses Gaster*, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, XLVIII (2009), Series Historica, București, Editura Academiei Române, p. 201–219.
121. *Izvoarele răscoalei lui Horea, București, Editura Academiei Române, 2007, 590 p.*, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca”, XLVIII (2009), Series Historica, București, Editura Academiei Române, p. 388–390 („Notițe bibliografice”).
122. *Simion Florea Marian inedit: Trei legende despre păsări prelucrate, în limba germană, de Carmen Sylva*. în „Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, XXXIV–XXXV–XXXVI (2007–2008–2009), Suceava, 2009, p. 33–37.
123. *Anton Pann în reeditarea-model a lui M. Gaster (1936)*, în colecția „Conferințele Bibliotecii Astra”, Sibiu, 2010, nr. 101, 33 p.
124. *Din nou despre folcloristul brașovean I.C. Hintz-Hintescu*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. X: *In honorem Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru*, Iași, Muzeul Etnografic al Moldovei, 2010, p. 665–692.
125. *Ion H. Ciubotaru la 70 de ani*, în „Steaua”, LXI (2010), nr. 7–8, p. 80, 98.
126. *Norbert Fisch și colecția sa folclorică din Munții Apuseni*, în „Studii și comunicări de etnologie”, XXIV (2010), Sibiu, Editura Techno, 2010, p. 81–96.

127. Dr. Maria Bocșe, *așa cum am cunoscut-o*, în „Tradiții clujene. Tezaur umane vii”, III (2010), nr. 6, p. 21–23.

128. *Folclor din Munții Apuseni*, în „Steaua”, LXI (2010), nr. 12, p. 49.

129. Artur Gorovei către M. Gaster: „Vă rog să-mi dați și Dv. O scurtă autobiografie”, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. XI, Iași, 2011, p. 385–392.

130. *Lectoratele de limba și literatura română de la Universitățile din Rochester și Londra (Însemnări)*, în „Familia română” (Baia Mare), 12 (2011), nr. 3 (septembrie), p. 64–66.

131. *Cărți populare românești în corespondența dintre M. Gaster și Matei Voileanu*, în „Studii și comunicări de etnologie”, XXVII (2013). *In honorem Prof. univ. dr. Ilie Moise*, Sibiu, Astra Museum, 2013, p. 59–71.

132. *M. Gaster și Frații Densușianu*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XIV (2014), Iași, Editura Palatul Culturii, 2014, p. 349–362.

133. *Despre Ion Mușlea sau cum am devenit folclorist*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XVI (2016), Iași, Editura Palatul Culturii, 2016, p. 253–260.

134. *L-am cunoscut și eu pe Ovidiu Bârlea*, în „Discobolul” (Alba Iulia), Serie nouă, XX (2017), nr. 235, 236, 237, p. 244–247.

135. *Moses Gaster și Jacques Byck în scrisori*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XVII (2017), Iași, Editura Palatul Culturii, 2017, p. 219–240.

136. *Scrisori de la Ovidiu Bârlea*, în „Studii și comunicări de etnologie”, XXXI (2017), Sibiu, Editura Astra Museum, 2017, p. 24–39.

IV. RECENZII

a) În țară

1. *Cristea Sandu Timoc, Cântece bătrânești și doine*, în „Steaua”, XVIII (1967), nr. 11, p. 107–109.

2. *Miron Pompiliu, Literatură și limbă populară. Versuri originale și tălmăciri*, București, Editura pentru Literatură, 1967, în „Steaua”, XIX (1968), nr. 2, p. 97–99.

3. *Petre Ugliș-Delapeșca, Poezii și basme populare din Crișana și Banat*, București, Editura pentru Literatură, 1968, în „Steaua”, XIX (1968), nr. 11, p. 125–126.

4. *Ion Mușlea, George Pitiș, folclorist și etnograf*, București, Editura pentru Literatură, 1968, în „Steaua”, XX (1969), nr. 2, p. 113–114.

5. *Jan Urban-Jarnik și Andrei Bârseanu, Doine și strigături din Ardeal*, București, Editura Academiei Române, 1969, în „Steaua”, XX (1969), nr. 5, p. 112–114.

6. *I.G. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania*, București, Editura Minerva, 1970, în „Steaua”, XXII (1971), nr. 2, p. 103–105.

7. *Ion Pop-Reganul, Crăiasa zânelor*, București, Editura Minerva, 1971, în „Steaua”, XXII (1971), nr. 4, p. 114–115.

8. *C. Mohanu, Fântâna dorului, Poezii populare din Tara Loviștei*, București, Editura Minerva, 1975, în „Steaua”, XXVII (1976), nr. 7, p. 56.

9. *Alexiu Viciu, Flori de câmp. (Doine, strigături, bocete, balade). Colecție de folclor, inedită, publicată cu studiu introductiv, note, indici și glosar*, de R. Todoran și I. Taloș, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, 1976, p. 365–367.

10. *Revista de etnografie și folclor*, 21 (1976), în „Cahiers roumains d'études littéraires”, 1977, nr. 1, p. 157–159.

11. Demetriu Boer, *Mircea Vasile Stănescu Arădanul, Stefan Cacovean, Povești din Transilvania. Ediție îngrijită de Ovidiu Bârlea și Ion Taloș. Prefață de Ovidiu Bârlea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975*, în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, XXVI (1977–1978), Iași, 1978, p. 218–219.

12. Artur Gorovei, *Literatură populară. Culegeri și studii. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie și indici de Iordan Datcu, București, Editura Minerva, 1976*, în „Anuar de lingvistică și istorie literară”, XXVII (1979–1980), Iași, 1980, p. 244–246.

13. Sabina-Cornelia Stroescu, *Snoava populară românească. Ediție critică de Sabina-Cornelia Stroescu, prefață de Mihai-Alexandru Canciovici, I–II, București. Editura Minerva, 1984 („Ediții critice de folclor. Genuri”)*, în „Anuarul de folclor”, V–VII (1984–1986), Cluj-Napoca, 1987, p. 457–458.

14. D. Stăncescu, *Cerbul de aur. Basme culese din popor. Ediție îngrijită, prefață și tabel cronologic de Iordan Datcu, București, Editura Minerva, 1985 („Biblioteca pentru toți”, nr. 1210)*, în „Anuarul de folclor”, V–VII (1984–1986), Cluj-Napoca, 1987, p. 457–458.

15. Ioan Micu Moldovan, *Povești populare din Transilvania culese prin elevii școlilor din Blaj (1863–1878). Ediție îngrijită de Ion Cuceu și Maria Cuceu. Prefață de Ovidiu Bârlea, București, Editura Minerva, 1987 (Ediții critice de folclor)*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), p. 308–310.

16. Mircea Anghelescu, *Introducere în opera lui Petre Ispirescu, București, Editura Minerva, 1987*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), p. 332–335.

17. Mircea Fotea, *Simion Florea Marian, folclorist și etnograf, București, Editura Minerva, 1987 („Universitas”)*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), p. 336–338.

18. *Basme cu animale și păsări. Ediție îngrijită și prefață de Ligia Bârgu-Georgescu, București, Editura Minerva, 1987 („Meșterul Manole”)*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), p. 350–351.

19. I.C. Hîntescu, *Proverbele românilor. Ediție îngrijită de Constantin Negreanu și Ion Bratu. Cuvânt înainte de I.C. Chițimia, Timișoara, Editura Făclia, 1985*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VIII–XI (1987–1990), p. 355–356.

20. *Cântecele cununii. (Texte poetice alese), [Antologie, prefață, note, indice de culegător, glosar și bibliografie de Nicolae Bot]*, în „Steaua”, XLII (1991), nr. 2–3, p. 79–80.

21. *Valea Frumoasei*, în „Transilvania” (Sibiu), XXXIV (2005), nr. 10–11, p. 73–74.

22. Dumitru Pop, *Crepusculul unor valori și forme ale vechii noastre culturi și civilizații, Cluj-Napoca, Editura Studia, 2004*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005, p. 411–414.

23. Gh. Pavelescu, *Valea Sebeșului. Monografie etno-folclorică, vol. I–III, Sibiu, Editura „Astra Museum”, 2004*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005, p. 414–418.

24. Ion H. Ciubotaru, *Folclor din Bistrița-Năsăud. Transcrierea melodiilor: Florin Bucescu, Iași, Editura „Presa Bună”, 2017, 508 p.*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, XVII (2017), Iași, Editura Palatul Culturii, 2017, p. 507–510.

b) În străinătate

1. *Cristea Sandu Timoc, Cântece bătrânești și doine, București, Editura pentru Literatură, 1967, în „Jahrbuch für Volksliedforschung”, Berlin, 1968, p. 246–247.*
2. *Miron Pompiliu, Literatură și limbă populară. Versuri originale și tâlmăciri, București, Editura pentru Literatură, 1967, în „Jahrbuch für Volksliedforschung”, Berlin, 1968, p. 248–249.*
3. *Ion Mușlea, George Pitiș, folclorist și etnograf, București, Editura pentru Literatură, 1968, în „Jahrbuch für Volksliedforschung”, Berlin, 1971, p. 244–245.*
4. *Petre Ugliș-Delapeșca, Poezii și basme populare din Crișana și Banat, București, Editura pentru Literatură, 1968, în „Jahrbuch für Volksliedforschung”, Berlin, 1971, p. 246–247.*
5. *Elena Dăncuș, Bibliografia etnografică și folclorică românească pe anul 1963 („Folclor literar”, Timișoara, 1967), în „Demos”, Berlin, 1969/1, p. 2.*
6. *Lucia Jucu-Atanasiu, Din activitatea folcloristică a lui Emilian Novacovicu („Folclor literar”, Timișoara, 1967), în „Demos”, Berlin, 1969/11, p. 118.*
7. *V. Șerban. Folcloristul bănățean George Cătană („Folclor literar”, Timișoara, 1967), în „Demos”, Berlin, 1969/11, p. 118–119.*
8. *Tiberiu Alexandru, Constantin Brăiloiu („Revista de etnografie și folclor”, 13, 1968), în „Demos”, Berlin, 1969/IV, p. 298–299.*
9. *Lucilia Georgescu, Constantin Brăiloiu, întemeietor și conducător al „Arhivei de Folklore a Societății Compozitorilor Români” („Revista de etnografie și folclor”, 13, 1968), în „Demos”, Berlin, 1969/IV, p. 300–301.*
10. *Ernest Bernea, Introducere teoretică la studiul obiceiurilor („Revista de etnografie și folclor”, 13, 1968), în „Demos”, Berlin, 1969/IV, p. 357–358.*
11. *Vasile Adăscăliței, Jocul „cerbului” în Moldova („Revista de etnografie și folclor”, 13, 1968), în „Demos”, Berlin, 1969/IV, p. 375–376.*
12. *Teodor Onișor, Viorica Pascu, Din realizările științifice ale etnografilor clujeni pe ultimul sfert de veac („Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, 1971), în „Demos”, Berlin, 1973/11, p. 137.*
13. *Leontin Ghergariu, Ocupații anexe ale populației din Sălaj în trecut („Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, 1971), în „Demos”, Berlin, 1973/11, p. 164.*
14. *Nicolae Bot, Cânepa în credințele și practicile magice românești („Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, 1971), în „Demos”, Berlin, 1973/11, p. 194–195.*
15. *Teodor Onișor, Activitatea etnografică a lui George Vâlsan („Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, 1971), în „Demos”, Berlin, 1973/II, p. 137.*

V. REFERINȚE**1. În volume**

1. *Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii românești, București, Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 576.*

2. Iordan Datcu, art. *Florea Virgil*, în Iordan Datcu, S.C. Stroescu, *Dicționarul folcloriștilor. Folclorul literar românesc*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979, p. 195–196.
3. Z. Ornea, *M. Gaster, epistolier*, în vol. *Interpretări*, București, Editura Eminescu, 1988, p. 239–244.
4. Art. *Virgiliu Florea*, în vol. *Liceul Alexandru Papiu Ilarian. La 75 de ani. Profilurile unor absolvenți sau foști elevi...* Târgu Mureș, 1994, p. 98.
5. Iordan Datcu, art. *Florea Virgiliu*, în *Dicționarul etnologilor români*, vol. I, București, Editura Saeculum I.O., 1998, p. 268–270.
6. Ana Cosma, art. *Florea Virgiliu*, în Idem, *Scriitori români mureșeni. Dicționar biobibliografic*, Târgu Mureș, Biblioteca Județeană Mureș, 2000, p. 55–56.
7. Art. *Virgiliu Florea*, în vol. *Clujeni ai secolului 20. Dicționar esențial*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2000, p. 18.
8. Art. *Virgiliu Florea*, în Repertoriul etnografilor și folcloriștilor din județul Cluj, Cluj-Napoca, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, 2003, p. 24–25.
9. Iordan Datcu, art. *Florea Virgiliu*, în *Dicționarul general al literaturii române*, vol. III (E-K), București, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 167–168 (Academia Română). Republicat în Ioan Felea, *Alți oameni luminați din Tara Moților*, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, p. 2006, p. 182–184.
10. Irina Petraș, *Clujul literar 1900–2005*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2005, p. 49.
11. Dan Fornade, *Personalități clujene (1800–2007) – dicționar ilustrat*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2007, p. 207–208.
12. Dorin Borda, Ilarie Gh. Opreș, *Dascăli mureșeni, [Florea Virgil]*, vol. V. 200 de biografii, Târgu Mureș, Editura Nico, 2009, p. 209–212 (Asociația Culturală „Sfântu Gheorghe”).
13. Nicolae Constantinescu, *Vechi culegeri de folclor din Transilvania în context european*, în vol. *Eshatologie populară*. Editori Avram Cristea și Jan Nicolae, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010, p. 199–200.
14. Ilie Moise, *Etnologia clujeană: ctitorii*, în vol. *Metode și instrumente de cercetare etnologică. Stadiul actual și perspectivele de dezvoltare*, Editori: Ion Cuceu și Maria Cuceu, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011, p. 186.
15. Constantin Cubleşan, *Eminescologi clujeni, Cluj-Napoca*, Editura Limes, 2011, p. 149–151.
16. Irina Petraș, *Scriitori ai Transilvaniei. 1949–2014. Dicționar critic ilustrat*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleana. Eikon, 2014, p. 156–157.
17. Ilie Moise, *Profesorul Virgiliu Florea*, în vol. *Efigii sentimentale*, II, Sibiu, Editura Honterus, 2018, p. 62–64.

2. În periodice

a) În țară

1. Z. Ornea, *M. Gaster epistolier*, în „România literară”, XVIII (1985), nr. 23, p. 8.
2. Alexandru Duțu, *Revelații epistolare*, în „Lucefărul”, XVIII (1985), nr. 35, p. 1, 5.

3. Adrian Marino, *Idee și istorie literară (II)*, în „Tribuna”, XXIX (1985), nr. 42, p. 4.
4. Al. Graur, *Corespondența lui M. Gaster*, în „România literară”, XVIII (1985), nr. 45, p. 7.
5. Mircea Anghelescu, *Corespondența Gaster*, în „Transilvania”, XIV (1985), nr. 8, p. 39–40.
6. Ion Cuceu, *Virgiliu Florea: M. Gaster în corespondență. Ediție îngrijită, prefață, note și indice de Virgiliu Florea*, în „Anuarul de folclor”, V–VII (1984–1986), Cluj-Napoca, 1987, p. 505–506.
7. Vasile Adăscăliței, *M. Gaster în corespondență. Ediție îngrijită, prefață, note și indice de Virgiliu Florea*, în „Anuar de lingvistică și istorie literară” (Iași). B. Istorie literară, XXX–XXXI (1985–1987), p. 266–267.
8. Eugenia Bârlea, *Romulus Felea, Avram Iancu în tradiția orală a moșilor. Ediție îngrijită de Ioan Felea și Virgiliu Florea*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XII–XIV (1991–1993), Cluj-Napoca, 1993, p. 525–526.
9. Iordan Datcu, *Romulus Felea. Avram Iancu în tradiția orală a moșilor. La 120 de ani de la moartea eroului. Volum publicat de Ioan Felea și Virgiliu Florea* în „Literatorul”, 1996, nr. 20, p. 4.
10. Laura Jiga, *Virgiliu Florea, Poezii populare din Câmpie. Publicate după un manuscris inedit de Virgiliu Florea...*, în „Revista de etnografie și folclor”, 41 (1996), nr. 3–4, p. 308–309.
11. Elena-Carletta Brebu, *Virgiliu Florea. Folcloriști ardeleni. Colecții inedite de folclor. Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1994*, în „Revista de etnografie și folclor”, 42 (1997), nr. 5–6, p. 533–534.
12. Dragomir Ignat, *Colecții folcloristice inedite*, în „Clipa” (Baia Mare), II (1995), nr. 80, p. 2.
13. Ilie Moise, *Folcloristul Enea Hodoș*, în „Tribuna” (Sibiu), CXI (1995), nr. 1559, p. 36, Republicată în Idem, *Itinerarii clujene*, Cluj-Napoca, Editura Hiperboreea, 2008, p. 95–101.
14. Gh. Pavelescu, *Virgiliu Florea. Folcloristul Enea Hodoș*, în „Tribuna” (Sibiu), CXII (1996), nr. 1700, p. 3.
15. Otilia Hedeșan, *Virgiliu Florea, Prieteni români ai lui M. Gaster*, în „Orizont”, X (1998), nr. 11, p. 7.
16. Iordan Datcu, *Prieteni români ai lui M. Gaster*, în „România literară”, XXXI (1998), nr. 46, p. 2.
17. Anca Noje, *Moses Gaster și prietenii săi români*, în „Steaua”, L (1999), nr. 1, p. 53.
18. Al. Dobre, *Moses Gaster: Poporul român a șezut la aceeași masă, deopotrivă cu celelalte popoare moderne*, în „Adevărul literar și artistic”, VIII (1999), nr. 457, p. 12–13.
19. Constantin Cubleşan, *Prietenii lui M. Gaster*, în „Curierul” (Cluj-Napoca). Supliment literar-artistic, V (1999), nr. 202, p. 2.
20. Călin Teuțișan, *Prieteni români ai lui M. Gaster*, în „Folclor literar” (Timișoara), 1999, p. 335–337.
21. Emanuël Giurgiuman, *Prieteni români ai lui Moses Gaster*, în „Gândire, cultură și societate”, III (1999), nr. 5. (Universitatea „Avram Iancu”, Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie, Jurnalistică și Filosofie).

22. Otilia Hedeșan, *Virgiliu Florea. Din trecutul folcloristicii românești*, Editura Napoca Star, 2001, în „Orizont”, XIII (2001), nr. 6, p. 12.

23. Ion Onuc Nemeș, *Profesorului Virgiliu Florea, la 60 de ani. O amintire din dragoste sau „Lumina nu poate fi ucisă”*, în „Studii și comunicări de etnologie”, XV (2001), Sibiu, Editura Imago, 2001, p. 233–234.

24. Silvia Ciubotaru, *Virgiliu Florea, Din trecutul folcloristicii românești, Cluj-Napoca. Editura Napoca Star, 2001, „Revista română” (Iași), X (2001), nr. 1, p. 15.*

25. Narcisa Știucă, *O repovestire a istoriei: Revoluția de la 1848 în Transilvania*, în „Studii și comunicări de etnologie”, XV (2001), Sibiu, Editura Imago, 2001, p. 25–34.

26. V[irgil] L[azăr], *Promotori ai culturii populare românești peste hotare [M. Gaster și Agnes Murgoci]*, în „România liberă”. Ediție de Transilvania-Banat, 2 decembrie 2003, p. II.

27. Silvia Ciubotaru, *Virgiliu Florea, M. Gaster & Agnes Murgoci – avocați în Marea Britanie ai culturii populare românești. Cu 120 de documente originale, Cluj-Napoca. Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, în „Revista română” (Iași), X (2004), nr. 1, p. 15.*

28. Otilia Hedeșan, *M. Gaster & Agnes Murgoci. Avocați în Marea Britanie ai culturii populare românești. (Advocates in Great Britain of Romanian Popular Culture), Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003, în „Orizont”, XVI (2004), nr. 4, p. 11.*

29. Iordan Datcu, *Moses Gaster în cultura română*, în „România literară”, XXXVII (2004), nr. 5, p. 6.

30. Cristina Petruț, *Virgiliu Florea: M. Gaster & Agnes Murgoci – Avocați în Marea Britanie ai culturii populare românești. Advocates in Great Britain of Romanian Popular Culture, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj, 2003, în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai”. Philologia, XLIX (2004), nr. 2, p. 120–121.*

31. Virgil Lazăr, *Cărți ce duc în lume numele României*, în „România liberă”, Ediția de Transilvania – Banat din 14 februarie 2006, p. II.

32. Ioana Repciuc, *Agnes Murgoci, Helen Beveridge Murgoci, Pagini engleze despre folclorul românesc. Ediție și prefață de Virgiliu Florea, traducere de Monica Negoescu, București, Editura Viitorul Românesc, 2005, 295 p., în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, Iași, VI (2006), p. 380–385.*

33. Ilie Moise, *Repere pentru o istorie a învățământului etnologic clujean*, în „Tradiții clujene. Tezaur uman viu”, Cluj-Napoca, 2008, nr. 2, p. 103–107.

34. Iordan Datcu, *O monografie Mozes Gaster*, în „Literă”. Revista scriitorilor târgovișteni, 2009, nr. 2, p. 36–37, 44.

35. Iordan Datcu, *Virgiliu Florea, Dr. M. Gaster, omul și opera. Reconstituiri [bio] bibliografice. Cluj-Napoca. Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, 254 p., în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2009, p. 421–424.*

36. Vistian Goia, *Virgiliu Florea, Dr. M. Gaster, omul și opera*, în „Gând românesc” (Alba Iulia), 2009, nr. 7, p. 59–60;

37. Iordan Datcu, *Virgiliu Florea, Dr. M. Gaster, omul și opera, reconstituiri biobibliografice, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2008, 254 p., în*

„Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor «Constantin Brăiloiu»”, Serie nouă, tom 20, 2009, p. 189–191.

38. Ioan Pop-Curșeu, *O carte pentru etnografi, bibliofili și turiști: Norbert Fisch. Legende și povestiri din Munții Apuseni*, în „Tribuna”, Serie nouă, X (2011), nr. 201, p. 11.

39. Iordan Datcu, *Norbert Fisch, Legende și povestiri din Munții Apuseni. Cu 72 de ilustrații alb-negru și color. Ediție îngrijită, studiu introductiv, glosar, indici și lista ilustrațiilor de Virgiliu Florea, Editura Tradiții Clujene, Cluj-Napoca, 2010, 422 p.*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, p. 466–467.

40. Silvia Ciubotaru, *Norbert Fisch, Legende și povestiri din Munții Apuseni. Cu 72 de ilustrații alb-negru și color. Ediție îngrijită, studiu introductiv, glosar, indici și lista ilustrațiilor de Virgiliu Florea, Cluj-Napoca, Editura Tradiții Clujene, 2010, 421 [422] p.*, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei”, vol. XI, Iași, 2011, p. 453–456.

41. Vistian Goia, *Virgiliu Florea, Elena Cernea, Din istoria unei capodopere: „Chrestomatie română” de M. Gaster, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2010*, în „Tribuna”. Serie nouă, XI (2012), nr. 233 din 16–31 mai, p. 5.

42. Iordan Datcu, *I.C. Hintz-Hințescu într-o monografie*, în „Litere” (Târgoviște), XIII (2012), nr. 9–10 (septembrie-octombrie), p. 48–49. Republicată, sub același titlu, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, p. 375–376.

43. Iordan Datcu, *Istoria unei cărți: „Chrestomatie română” de Moses Gaster*, în „Litere” (Târgoviște), XIII (2012), nr. 9–10 (septembrie-octombrie), p. 49–50. Republicată, sub același titlu, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, p. 382–384.

b) În străinătate

1. Adrian Marino, *Moses Gaster în corespondență*, ed. Virgiliu Florea, 1985, în „Romanian Jewish Studies”, ed. Leon Volovici, I, 2, Winter 1987. (Apud *Prezențe românești*, în „România literară”, XXI, 1988, nr. 20, p. 24).

2. Narcisa Știucă, *Revoluția de la 1848 – istorii și fețe ale unui eveniment trăit*, în „Conviețuirea” (Szeged), III (1999), nr. 1–2, p. 37–43.

3. Paul Schweiger, *Prieteni români ai lui M. Gaster*, în „Facla magazin” (Tel Aviv), XXXI (1998), nr. 2189, p. 11.

4. Paul Schweiger, *Virgiliu Florea, Scriitori români în Arhiva M. Gaster de la Londra*, vol. I și II, Editura Fundației pentru Studii Europene, Colecția identități culturale, Cluj-Napoca, 2007, 189 p.+179 p., în „Viața noastră” (Tel Aviv), XLVII (2008), nr. 17.007 din 4 aprilie, p. 20.

5. Paul Schweiger, *Virgiliu Florea, Dr. M. Gaster, omul și opera, reconstituiri biobibliografice*, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2008, 252 p., în „Viața noastră” (Tel Aviv), XLVII (2009), nr. 17.0090 (8–9 ianuarie).

Cluj-Napoca,
martie 2018

Prof. univ. dr. Virgiliu Florea